

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
Археографско одељење

АРХЕОГРАФСКИ ПРИЛОЗИ

3

Београд
1981

**ЗБОРНИК СЛОВА ГРИГОРИЈА БОГОСЛОВА
БРОЈ 21 ИЗ АРХИВА
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА
И УМЕТНОСТИ. Археографско-језички прилог**

I

Зборник слова Григорија Богослова чува се у Архиву САНУ под бројем 21. Место постанка рукописа не зна се тачно. На запису који се налази на задњим корицама рукописа, помиње се Марков манастир. Међутим, како је тај запис из доцнијег времена, не можемо се потпуно ослонити на њега и узети овај манастир за место постанка рукописа. Али можемо рећи да је рукопис свакако настао у јужнијим крајевима, што потврђују извезне језичке црте које излазе из оквира српске редакције. У Архив САНУ доспео је 1856, 1857. године, у време Друштва српске словесности. То се сазнаје из инвентара бр. I.

На основу анализе водених знакова коју смо извршили уз помоћ Мирославе Гроздановић-Пајић, време постанка рукописа се везује за другу половину XIV века (1355-1375. год.). Од водених знакова пронашли смо следеће: два круга са путачом (л. 9, 14), врло слично Мошин-Траљић 2108 из 1355. год.; воловска глава (л. 35, 36), слично Мошин-Траљић 1245 XIV/7 и 1248, 1360/75. год.; крило (л. 89, 94), слично Мошин-Траљић 125 из 1365/75. и 124. из 1360/75. год.; лук и стрела (л. 96, 103) врло слично Мошин-Траљић 356 из 1367. и 357, 1360/75. год.; секира (л. 121, 126), слично Мошин-Траљић 4670 из 1365/75. и 4669 из 1360/75. год.; два круга (л. 129, 133), врло слично Мошин-Траљић 2002 из 1357. и 2005 из 1360/75. год.; слово Б са крстом (л. 131, 131а), слично Мошин-Траљић 5174 из 1365/75. 5173 из 1360/75. год.; кацига (л. 294, 297), врло слично Мошин-Траљић 1786 из 1367. и 1787 из 1360/75. год.

Рукопис је писан на хартији величине 145 x 220 мм., има 318 листова, чије су ректо стране нумерисане арапским бројевима, а једино је 131. обележена и са а (131а) и долази после 131. Од 39 верзо до 254 верзо обележене су и тетраде (од .ѣ: до љѣ.). Првих десет листова јако је оштећено, а остатак је релативно добро очуван, сем краја, који је потпуно уништен, па је рукопис тако данас без краја. Не ретко наилазимо и на брисање и преправљање текста или додавање појединих речи, чак и читавих синтагми, што

говори да су се писари бар једном враћали и контролисали оно што су писали и да нису свој посао механички обављали.¹

У новије време рукопис је конзервиран и том приликом су корице, које су од дасака, прекривене кожом; на њиховој предњој страни је налепљен остатак коже са старих корица. На њима се виде трагови "слепог тиска", византијског типа. Оквир је од трака с пољем, подељеним на правоугаонике у чијим се средиштима секу дијагонале које чине ивице ромба. У унутрашњим троугловима се налазе различити жигови. Поље је обавијено испреплетаним гајтанима. Како се подела поља на правоугаонике везује за крај XIV и почетак XV века, а и на основу поређења са датираним повезима,² закључујемо да су корице, вероватно, из времена настанка рукописа.

Илуминацију чине једноставни украси чији су основни мотиви испреплетани гајтани са биљним украсима (само у првој половини рукописа, док је други део украшен једноставним, црвеним иницијалима). Рукопис је писан црвеним и мрким мастилом, различитим нијансама тих боја, а изразито црно мастило је коришћено на листовима 1-21, 81 (12-22. ред.) и 168 (8-14. ред.). Поглавља су обележена црвеним мастилом ("киноваром"), једним редом великих слова и са више редова малих слова (сем у два случаја, када почињу малим црвеним словима - л. 202 и 255б). После поглавља текст почиње већим иницијалима, који су у другом делу једноставнији и искључиво црвене боје, а у првом делу рукописа украшени су гајтанима или биљним мотивима и обојени зеленим, жутим или браон мастилом.

Рукопис је српске редакције, рашке правописне школе са елементима ресавског правописа (знакови интерпункције, прејотовани вокали, али и широко ѿ, ѡ уместо ѣ, обично на крају, али и у средини реда), што ће зависити, у највећој мери, од појединих писара. Писан је уједначеним уставом, уставом са елементима, полуустава, чистим полууставом или, пак, полууставом који се приближава брзопису. И ове разлике се везују за писаре.

Као што видимо, за овај рукопис је везано више преписивања. Смеђивање различитих руку је, понекад, врло јасно, јер се додирне руке изразито разликују, али каткад је врло тешко одредити границу. Том приликом смо се трудили да, осим разлика у писму, пронађемо и језичке и ортографске особине које из раздвајају. Међутим, у појединим случајевима највише су нам помогле акценатске разлике и употреба знакова интерпункције у појединих писара. Треба рећи и то да је права половина рукописа знатно богатија писарима него друга. Тако до 134. л. срећемо чак десет писара, а одатле до краја само једног, евентуално два. Први део рукописа карактерише употреба, углавном, уставног писма, а други - полуустав.

Ако римским бројевима означимо писаре, арапским листове (са а и б страном), а ред опет арапским бројевима, редослед писара би, чини нам се, овако изгледао - I: 1а-16б; II: 17а-19а 1 (... тел въпрашаше); III: 19а 1 (оцвѣд(ѣ)вши же дрѣ ...) - 19а

8; II: 19a-9-21a 23; I: 216-23a; II: 236-36a 20; IV: 36a 22-39a 1 (шво за свою немошь); IV: 39a 1 (шво же зазовѣ); II: 39a 2-39a 12; IV: 39a 13-39a 23; II 396-41a 23; V: 416 1 (са поглављем) - 57a 22; VI: 576; V: 58a-81a 12 (прооразоумѣше); II: 81a 12 (шразоумѣши)- 81a 22; VII: 816-816 6; VIII: 816 7; VII: 816 8-886 15 (да поиметь з(ог)ъ певаше се); IX: 886 15 (ш а(оу)ше)-89a 22; VII: 896-926 21 (...сѣмь); IV: 926 22 (что бш аше не н(ы)нѣ оумремъ); VII: 93a-99a 12; X: 99a 13-99a 15; IX: 99a 14-99a 22; VII: 996-1026 9; VIII: 1026 10-1026 18; IX: 1026 19-103a 1 (моудръны); X: 103a-1036 22; VII: 104a-134a 7; XI: 134a (са поглављем)-168a 8 (...ше прѣтишна лютѣиша); I: 168a 8 (елма сина рещи)-168a 14 (пленимъ том...); XI: 168a 14 (...оу же къ ц(еса)роу пришьа(ь)шоу)-3186.

Као што видимо, нису сви писари подједнако учествовали у преписивању овог рукописа. Док су поједини преписивали само неколико редова, једну или неколико страна (III, IV, VI, VII, IX, X), дотле су други знатно дуже радили на овом послу, нарочито последњи писар. Рукопис овог писара је доста неуједначен. Најпре су слова врло ситна, уставна, са једва видним елементима полуустава (мало дуже стабло код а и љ), да би градијски то писмо прерасло у полууостав (дугачка стабла у а и љ). Тако наизменично до 2336, а одатле до краја те неуједначености су мање. За њега је карактеристична честа употреба љ нарочито на крају реда, а среће се и у средини. Између првог и другог писара је врло тешко одредити границе. У томе су нам највише помогли акценти и знакови интерпункције. Код првог срећемо само тачку, зарез и спиритусе, а код другог још тачку и зарез (у функцији упитника), мање спиритуса и често две варије за обележавања дужине у генитиву множине и понекад оксију. Најизразитија употреба акцената је у четвртог писара, и то углавном оксија и варија, а он се од осталих разликује и по писму, које се приближава брзопису. За оу има графему ђ, а налазимо и једно љ (у висини реда). Нарочито је интересантан шести писар. Писмо му је полууостав (нарочито љ и т). Употреба две варије је чешћа него у осталих писара, спиритуси су јаснији, а има још оксију и варију. Налазимо графему s (љу срећемо и код другог писара). У генитиву једине има примера са наставком -ого. У деветог писара налазимо уједначен устав са паралелизмом слова. На крају реда пише брзописно а, љ, т, љ. Има врло мало спиритуса и само два примера варије (изнад партикуле же) и два примера са две варије (си, жрѣтѣ). Тачку пише на средини реда.

Рукопис се састоји од седамнаест слова од којих свако чини ново поглавље. Прво слово је јако оштећено и не можемо прочитати његов почетак који нам пружа податке о читању слова. Друго поглавље је беседа Георгија Бакана, Од 386 стране (3. поглавље) почињу слова архиепископа Григорија Богослова и има их укупно 15. Од 1. до 12. слова свако је обележено бројем, 13. није, а после њега долазе 15. и 16, такође обележени бројевима. Судећи по овоме, прве две главе не би припада-

ле овом рукопису, а недостаје му још једна глава, односно 14. слово.

У самом рукопису налазимо један запис на 1936. Пи-сан је црним мастилом, врло нечитак, вероватно из друге поло-вине XVIII века. На задњим корицама је запис: Снѣ книга г(ла-гб)лени ш пона(а)ни крѣговъ храма с(ве)таго Димитріа миро-тѣвца, писа грешни Филотен шт манастиръ Чарѣкова. На основу поређења са другим записима,³ време постанка овог записа ве-зујемо за трећу деценију XVIII века.

На крају можемо рећи да је рукопис преписиван дуже времена, да су га преписивали писари једне правописне школе, рашке, која је полако уступала место другој, новијој (ресав-ској). И самим тим што се налази на раскршћу двеју правопис-них епоха, рукопис садржи богату и разноврсну палеографску гра-ђу која заслужује да се још детаљније проучи.

II

Једна од главних карактеристика рашке правописне шко-ле, писање лигатуре њ уместо писања ѣ у вредности ја, основ-на је ортографска карактеристика Зборника.⁴ Међутим, у Збор-нику налазимо ретке примере старијег писања ѣ у вредности ја, али само иза палаталних консонаната: раздѣлѣюшиѣ (1316), прѣкланѣтъ (170а), оудолѣѣмъ (2076), поред чешћег: раздѣл-ѣюшиѣ (150а), исправлѣютѣ (1746). Облици са јатом на почетку речи или слога, што би уз већ поменуту његову позици-ју била карактеристика зетско-хумске правописне школе, нису потврђени. Поред учестале употребе лигатуре њ, често се као њена замена пише графема а, али најчешће када је испред ње і: гвоздаѣа (20а), невѣтаѣнѣа (123а), дѣволѣю (1296), док се пос-ле графеме и, по правилу пише лигатура њ: достоѣнѣнѣа (116а), оудолѣнѣа (185а). Графему а као замену лигатуре њ у неким случајевима налазимо и као последицу фонетског губљења [j] у интервокалној позицији аѣ: даашѣ (1636), шѣѣѣаа (173а), ре-ѣѣ у позицији ѣѣ: зѣашѣ (856), дѣѣѣѣѣ (115а), поред чешћег дѣѣѣѣѣ (164а), што показује извесну ортографску недоследност.

Писање лигатуре њ у великој је мери присутно у орто-графији Зборника. За разлику од писања лигатуре њ, код ове лига-туре, чија је употреба такође карактеристика рашке школе, у Збо-рнику срећемо веће недоследности, тј. учестало писање е у вредно-сти је. Ово е често је, али не увек, обележено и граfiјски (тзв. широко е), те је нешто веће од обичног е. Осим тога, у великом броју примера, оно је написано са надредним знаком у облику за-реза и тачке. Уочена је и тежња ка последнијем писању њ иза и, а е иза і: малѣѣ (112а), мљѣѣѣѣѣ (1136). У запису на стра-ни 1936, који по својим фонетским и граfiјским цртама припада каснијем времену, не налазимо прејотовано е. Не може се рећи да је ортографски паралелизам ње/е и иѣ/іѣ (као ни иѣ/іѣ) везан за одређене позиције у речи као ни за ортографију раз-

У Зборнику налазимо ређе примере писања z : $\text{z}\text{t}\text{lo}$ (306, 316, 576, 916). Писање овог консонанта у гласовној вредности јавља се у српској редакцији и пре његове правописне кодификације у ресавској школи, иако рашка редакција одбацује разликовање z и z у корист z .⁷

У писању страних речи запажа се тежња писара да се приближе грчкој ортографији: $\text{п}\text{и}\text{д}\text{а}\text{г}\text{о}\text{р}\text{ц}\text{и}\text{н}$ (74a), $\text{а}\text{д}\text{а}\text{н}\text{а}\text{с}\text{и}\text{н}\text{е}$ (2476), $\text{а}\text{н}\text{д}\text{е}\text{ж}\text{а}\text{н}\text{д}\text{ар}\text{ь}\text{с}\text{к}\text{и}$ (248a). Поред тога, постоји и један пример словенске речи која је делом попримила грчку ортографију: $\text{ψ}\text{m}\text{w}$ (дат. мн.) (546).

Од покретних вокала чешће срећемо у (ov) : $\text{пр}\text{от}\text{н}\text{во}\text{у}$ (104a, 3106). Међутим, пронађена су два примера са покретним и у предлогу: $\text{пр}\text{ѣ}\text{д}\text{ит}\text{е}\text{ч}\text{а}$ (два пута на 186a), док се у осталим случајевима код ове речи и не среће: $\text{пр}\text{ѣ}\text{д}\text{ѣ}\text{т}\text{е}\text{ч}\text{е}$ (186a), $\text{пр}\text{ѣ}\text{д}\text{ѣ}\text{т}\text{е}\text{н}\text{ь}\text{и}$ (1986). Ако ове облике прихватимо за дијалектизме, онда нам синхрона дијалектологија показује да је покретни вокал и најпродуктивнији на јужном и источном делу штокавског терена, што такође може постати извесни путоказ за откривање места настанка рукописа.⁸

Зборник обилује примерима старословенске вокализације zlo , и то скоро доследно у одређеном типу лексема: $\text{л}\text{ю}\text{з}\text{ов}\text{ь}$ (1616). Насупрот овој, у префиксалној позицији налазимо драгоцене исправке o у z : раније $\text{в}\text{о}\text{д}\text{в}\text{и}\text{ж}\text{ет}$ исправљено у $\text{в}\text{з}\text{д}\text{в}\text{и}\text{ж}\text{ет}$ (172a). Овде је већ написано o коришћено за основу полугласника тако што је високо натписан његов стуб и савијен у леву страну. Исти је случај са ранијим $\text{с}\text{о}\text{з}\text{л}\text{ю}\text{д}\text{е}\text{н}\text{о}$, преправљеним у $\text{с}\text{з}\text{л}\text{ю}\text{д}\text{е}\text{н}\text{о}$ (2646). Овде се јавља проблем фонетске вредности таквог полугласника, то јест да ли је он и у овом положају само писарска варијанта танког јер - манир, или је у вредности дебелог јер, пошто није ни на крају реда нити речи, већ у префиксалној позицији којој ће ресавска правописна школа вратити z . Не треба ипак заборавити да нам овакви примери писарских исправки могу каткад предочити и неку од дијалекатских црта.

У Зборнику су потврђена два знака л . Први је у основном тексту: $\text{с}\text{ѣ}\text{л}\text{л}\text{ш}\text{ен}$ (123a), а други у запису на 1936 из каснијег времена: $\text{д}\text{о}\text{ст}\text{о}\text{л}\text{н}\text{и}\text{е}$. Пример из записа својом графичком (л у вредности ja) показује рускословенску црту. Међутим, много је значајнији први пример, који је као такав, вероватно, преписан са предлошка. Примере са л не срећемо више у Зборнику. У свим осталим случајевима налазимо примере типа $\text{с}\text{ѣ}\text{л}\text{е}\text{ш}\text{е}$ (1446). Проблем предлошка се овде посебно намеће с обзиром на релативно рану појаву превода слова Григорија Богослова у словенским књижевностима. Хронолошки гледано, у групи од познатих преписа слова (без тумачења Никите Ираклијског), од нашег Зборника може бити само старији препис у бугарској редакцији. Важно је притом имати на уму да је знак л , у несталној употреби, користила и старија, зетско-хумска правописна школа.¹⁰

У рукопису се јавља скоро доследно писање графеме **ѣ** - етимолошки. Међутим, запажен је пример писања **е** уместо **ѣ**: **вед(е)ноу** (576). Писарева накнадна интервенција у тексту такође показују преправљање **е** у **ѣ**. Тако у примеру **вѣскрѣсити** (63а) наилазимо на написан први део ове речи са **е** (**вѣскре ...**) у којој је **е** делимично састругано, али преко којег писар није написао **ѣ**, већ је оставио састругани простор прекинувши реч. Затим је наставио њен други део (**... ѣсити**) са писањем **ѣ**. Још је више примера са непосредним преправљањем **е** у **ѣ**; на пример, раније по **срѣдѣ** преправљено је у по **срѣдѣ** (304а). Очито је да је **Зборник** настао на екавској територији. Потврђен је и пример писања **ѣ** уместо **е** и то у страниј речи: **евѣрѣнскы** (746), док у другим случајевима на том месту налазимо **е**: **евѣренскыѣ** (766).

Поред очуваног обележавања некадашњег палаталног консонанта **р**: **морѣ** (1996), **рѣзарѣ** (306б), у **Зборнику** налазимо и облике као **море** (256б).

Од морфолошких црта вредно је поменути мешање деклинационих основа у духу српске редакције. Именице мушког рода **-ѣ-** основе уопштавају се према именицама мушког рода **-о-** основе: **с(ѣ)на** (31а), **с(ѣ)ноу** (111а). Именице мушког рода **-о-** основе, аналошки према именицама мушког рода **-ѣ-** основе, добијају проширење основе у множини: **шт(ѣ) дроуговѣ** (121а), **шт градовѣ** (130б). Поред овога, налазимо и облике са непроширеном основом: **гровы** (25б), **своухъ дроугъ** (162а). Сугласничке основе средњег рода на **-с-** аналошки се уопштавају према **-о-** основама средњег рода: **словом** (102а), **словоу** (185а), али још увек задржавају облике своје парадигме: **шт тѣлесе** (122а), **пѣть словесѣ** (306а). Сугласничке основе мушког рода на **-н-** преузимају парадигму **-о-** основа мушког рода: **наменовѣ** (191б). Именице женског рода типа **црѣкы**, **-ѣве** уопштавају се према именицама женског рода **-и-** основе: **въ цр(ѣ)к(ѣ)ви** (306а).

*

Узимајући у обзир најкарактеристичније ортографске и језичке црте можемо закључити да **Зборник слова Григорија Богослова** припада рашкој правописној школи српске редакције. Ипак у неким ортографским цртама доследност рашке школе није сасвим спроведена (на пример **ѣ** у вредности **ја**, **е** у вредности **је**) показујући, дакле, још увек особине ортографије XII и XIII века. Очито је да су присутне три ортографске школе: у основи писан рашким правописом, носи елементе старијег - зетско-хумског и садржи многе елементе ортографије XV века. У целини узевши, правописне и језичке карактеристике текста показују широки распон између његовог књижевног карактера (писање **с**, обележавање палаталности сугласника, коришћење палатализованих облика **нѣцѣн** - 75б, **в'сацѣм** - 112б) и фонетске недоследности, односно уношења облика ближих народном говору (писање **е** уместо **ѣ**, **и** уместо **ы**, испуштање полугласника ...). Враћање на старије облике често је спроведено у духу који ће широко бити прихваћен у нас почетком XV века као ресавска правописна школа. Утицај грчког

правописа на ћирилско писмо у XIV веку, као полазни елемент у стварању ресавске школе, присутан је у великој мери у нашем Зборнику.¹¹ Могло би се рећи да овај Зборник представља рано увођење "ресавизама", можда и нешто пре последње четвртине XIV века.¹²

НАПОМЕНЕ

- 1 Садржину Зборника први је приказао Љубомир Стојановић: Каталог рукописа и старих штампаних књига. Збирка Српске краљевске академије, Београд 1901, бр. 90 (21). Једно слово из Зборника објавио је Ђорђе Трифуновић, Словенски превод слова Григорија Богослова са тумачењима Никите Ираклијског, Прилози за КЛИФ, XXXV, 1-2, Београд 1969, стр. 81-91.
- 2 З. Јанц, Кожни повез ћирилске књиге од XII до XIX века, Београд 1974; Минеј за децембар, Охрид, Народни музеј бр. 38.
- 3 V. Mošin: Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, II, Zagreb, 152, sl. 122.
- 4 А. Велић, Учешће св. Саве и његове школе у стварању нове редакције српских ћирилских споменика, Светосавски зборник, књ. 1, Београд 1936, стр. 65.
- 5 А. Велић, Историја српскохрватског језика, књ. 2, св. 1, Речи са деklinацијом, Београд 1972, стр. 489.
- 6 О. Недељковић, Правопис "ресавске школе" и Константин Филозоф, Српска књижевност у књижевној критици, Стара књижевност, Београд 1972, стр. 489.
- 7 Исто, стр. 484.
- 8 А. Велић, Дијалекти источне и јужне Србије, Српски дијалектолошки зборник, I, Београд, 1905, стр. 265.
- 9 Ђ. Трифуновић, Словенски превод слова Григорија Богослова са тумачењима Никите Ираклијског, Прилози за КЛИФ, XXXV, 1-2, Београд 1969, стр. 81.
- 10 А. Велић, Учешће св. Саве и његове школе у стварању нове редакције српских ћирилских рукописа, стр. 12.
- 11 И. Грицкат, Одлике ресавске редакције у старијим преписима Душановог законика, Јужнословенски филолог, XXXIV, стр. 117.
- 12 Овај прилог је урађен у оквиру семинара из средњовековне књижевности (на Филолошком факултету у Београду), који води професор Ђорђе Трифуновић. I дес је написала Биљана Н. Јовановић, а II - Првослав Радић.